

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7516474>

ELSEVIER

Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna

Farg'ona davlat universiteti Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi,
e.mirzajonova@gmail.com

Xomidov Abdullajon Adxam o'g'li

Farg'ona davlat universiteti
II bosqich magistranti, abdullajonxomidov221@gmail.com

Abstract: В данной статье изучены познавательные процессы детей дошкольного возраста, сформированность их когнитивных процессов, рассмотрены особенности мышления, уровень развития функции сравнения мыслительных процессов здоровых детей дошкольного возраста и детей с дефектами речи, обучающихся в условиях инклюзивного образования. В статье освещён обобщённый анализ источников зарубежных авторов по данной проблеме, изучены методы и проведённые ими исследования, даны психологические рекомендации. Показана необходимость правильного выбора формы обучения для каждого ребенка дошкольного возраста, углубленного психолого-педагогического изучения для определения средств индивидуального воздействия, создания индивидуальных образовательных программ для детей с особыми потребностями, для которых необходима практика инклюзивного образования. В исследовании был применён метод «педагогического эксперимента» для диагностики особенностей познавательных процессов дошкольников. Подробно приведены половозрастные характеристики и результаты исследования, проведённого в старшей и подготовительной группах государственной дошкольной образовательной организации.

Keywords: инклюзия, инклюзивное образование, мышление, функция сравнения, дети дошкольного возраста, инвалидность, дети с нарушением речи, познавательные процессы, высшие психические функции, социализация.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 08-01-2023

Accepted: 09-01-2023

Published: 22-01-2023

STUDY OF THE THINKING PROCESSES OF CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS LEARNING IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

Abstract: In this article, the thought process of the mental processes of children receiving an inclusive education has been practically studied. The article discusses the level of development of the function of comparing the thought process in children receiving inclusive preschool education, the peculiarities of thinking in children with speech defects, as well as the formation of cognitive processes in inclusive conditions of children with speech defects. practically studied healthy children. The article uses theoretical knowledge, practical work, psychological methods of foreign scientists and psychological recommendations are given. The need for the correct choice of the form of education for each child from preschool age, in-depth psychological and pedagogical study to determine the means of individual influence, the creation of individual educational programs for children receiving inclusive education with developmental defects is shown. The study used a special method of "pedagogical experiment" to diagnose the characteristics of the cognitive processes of preschoolers. According to age and sex characteristics, the results of a study conducted on children of the senior and preparatory groups receiving inclusive education (with a speech defect) in a state preschool educational organization are given in detail.

Keywords: inclusion, inclusive education, thinking, comparison function, preschool children, disability, children with speech disorders, cognitive processes, higher mental functions, socialization

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 08-01-2023

Accepted: 09-01-2023

Published: 22-01-2023

Введение

Глобальные социально-экономические и геополитические процессы, происходящие в начале XXI века, меняют идейно-идеологический облик мира и требуют формирования нового мышления и мировоззрения. Сегодня главная цель образовательной системы также направлена на формирование у воспитателей дошкольного образования, обладающих глубокими знаниями в области социально-гуманитарных наук, высокой правовой грамотностью, способных конкурировать на мировой арене через свои знания, обладающих собственной гражданской позицией, способных проявлять чувства любви к своей Родине и нации. В прошлом веке в "Всеобщей Декларации прав человека", принятой ООН в 1949 году, было особо отмечено, что "образование является основным и неотъемлемым правом каждого человека".

"Конвенция о правах ребенка", принятая ООН в 1989 году, представляет собой международный договор о правах человека, призванный обеспечить повсеместное соблюдение прав всех детей.

Повышается внимание государства к вопросам совершенствования содержания образования детей и подростков, получающих Инклюзивное образование в Республике Узбекистан. Конституция Республики Узбекистан находит свое выражение в постановлениях Президента Республики Узбекистан от 13 октября 2020 года № ПП-4860 "об образовании "и" о социальной защите инвалидов в Узбекистане", "о мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями".

Инклюзивное образование (от англ. inclusive, inclusion-приспосабливаться, гармонизировать, охватывать, охватывать) призвано устранить барьеры (дискриминацию) между детьми с ограниченными возможностями здоровья и здоровыми, помочь детям с особыми образовательными потребностями, подросткам (которые по каким-либо причинам являются инвалидами) адаптироваться к социальной жизни независимо от пороков развития или экономических трудностей, с которыми они сталкиваются направленный-это образовательная система, которая представляет собой интеграцию в общий образовательный процесс. Политика инклюзивного образования использует образование детей с различными потребностями, и помогает им добиться успеха, а также позволяет им жить лучше. Инклюзивное образование-это государственная политика, которая представляет собой гибкую и индивидуализированную систему помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, больным детям и молодежи, которые нуждаются в особой помощи из-за инвалидности или по другим причинам, и образование, которое

предусматривает равное отношение ко всем детям. То есть это образование, которое предполагает равенство всех детей, признание в них любых возможностей, развитие, независимо от национальности, расы, цвета тела, социального происхождения, места семьи в обществе, источника, материального и духовного положения, недостатков в физическом или психическом развитии.

Интенсивно ведется работа по диагностике детей, получающих инклюзивное образование с раннего возраста, подготовке к обучению, качественной организации психолого-медико-педагогической помощи с комплексной направленностью, совершенствованию нормативно-правовых актов, адаптации государственных общеобразовательных стандартов ко всем направлениям специального образования. На международном уровне в Узбекистане широко пропагандируется опыт обучения детей с особыми потребностями в специальных или общеобразовательных учреждениях на уровне их возможностей и способностей, интеграции среди здоровых сверстников.

Вопросы развития системы дошкольных образовательных организаций, вовлечения детей в дошкольные образовательные организации, подготовки к школе рассматриваются как одна из приоритетных задач государственной политики в сфере образования. В этом смысле постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах”, несомненно, послужит поднятию деятельности этой системы на новый уровень, модернизации отрасли на уровне требований сегодняшнего дня. При этом особое внимание будет уделено вопросу подготовки и повышения квалификации высококвалифицированных педагогических и тренерских кадров для системы дошкольного образования.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев уделяет этой системе особое внимание. Проведено несколько совещаний по этому вопросу, принимаются исторические решения.

При дальнейшем совершенствовании системы дошкольного образования необходимо не только укреплять ее материально-техническую базу, но и расширять сеть дошкольных образовательных организаций, обеспечивать квалифицированными педагогическими кадрами, кардинально повышать уровень подготовки детей к школьному обучению, внедрять в учебно-воспитательный процесс современные образовательные программы и технологии, создавать условия для всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического развития детей.- создание условий, всестороннее интеллектуальное, нравственное воспитание детей с

учетом передового зарубежного опыта, предусматривается создание условий эстетического и физического развития, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных программ и технологий, широко применяемых в мировой практике, совершенствование учебных планов и программ подготовки и повышения квалификации педагогических кадров дошкольных образовательных организаций с учетом современных педагогических технологий и методов. Указывает на необходимость углубленного психолого-педагогического изучения каждого ребенка с целью выявления его индивидуальных средств воздействия, правильного выбора формы обучения с дошкольного возраста при наличии нарушений в его развитии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При диагностике специфики познавательных процессов дошкольников используется специальный метод "в виде образовательного эксперимента".

Мы провели исследовательскую работу в государственной дошкольной образовательной организации № 7 города Маргилан у детей старшей и подготовительной групп.

Всего в нашем исследовании приняли участие 24 ребенка из старшей и подготовительной групп, получающих инклюзивное образование (с нарушениями речи).

Изучены случаи развития сравнительной функции мыслительного процесса у детей, получающих инклюзивное образование. Для этого использовалась методика мышления» сравнение деятельности".

В соответствии с возрастом и полом нашего исследования были получены следующие результаты.

Таблица 1

Согласно Таблице 1, 6-летние составляли 14 (58%), а 5-летние-10 (42%).

Таблица 2

Согласно Таблице 2, 6-летние мальчики составляли 10 (41%), 6-летние девочки-4 (17%), 5-летние мальчики-5 (21%), 5-летние девочки-5 (21%).

Всего задание по методике «сравнение деятельности» при изучении мышления выполнили 24 ребенка. Испытуемым показали 16 различных (противоположных друг другу по активности) изображений. После Инструкции о том, что испытуемый должен сравнивать их в своем мышлении, глядя на них в течение 5 минут, его просят рассказать им в том порядке, в котором он хочет.

Таблица 3

Согласно таблице 3, 10 детей в возрасте 5 лет были разделены по методике мышления на следующие уровни:

Ни один тестируемый не был зарегистрирован, находясь в 1 – балльной системе 1-го уровня (очень низкий уровень мышления) ;

Уровень 2-2 балла (низкий уровень мышления) 1 девочка-испытуемый записан, мальчик-испытуемый не записан;

До уровня 3-3 балла (хорошее мышление) 1 девочка-испытуемый записан, мальчик-испытуемый не записан;

До уровня 4-4 балла (высокий уровень мышления) 1 девочка-испытуемый записан, 1 мальчик-испытуемый записан;

До уровня 5-5 баллов (очень высокий уровень мышления) были отмечены 4 девочки-испытуемые и 2 мальчика-испытуемые.

Таблица 4

Согласно таблице 4, 14 детей в возрасте 6 лет были разделены по методике мышления на следующие уровни:

Ни один тестируемый не был зарегистрирован, находясь в 1 – балльной системе 1-го уровня (очень низкий уровень мышления) ;

Уровень 2-2 балла ((низкий балл) по системе без учета тестируемых;

Уровень 3-3 балла (хорошее мышление) 2 девочки-испытуемые, 3 мальчика-испытуемые;

Уровень 4-4 балла (высокий уровень мышления) 1 девочка-испытуемый, 4 мальчика-испытуемый;

До 5-го уровня-5 баллов (очень высокий уровень мышления) 1 девочка-испытуемый, 3 мальчика-испытуемый.

Заключение

В ходе нашего исследования выяснилось, что практически у всех детей, получающих Инклюзивное образование (с нарушениями речи), имеются

частичные недостатки в развитии психических процессов, в частности, сравнительной функции мыслительного процесса.

В заключение можно сказать, что наша основная цель исследования состоит в том, чтобы выяснить, какие изменения происходят в процессе их мышления, когда дети, получающие инклюзивное образование, имеют речевые нарушения. По нашим наблюдениям, у детей, обучающихся в форме инклюзивного образования, эффективность обучения в форме предыдущего специального образования К была значительно выше. Потому что тот факт, что дети, получающие образование в такой форме обучения, получают образование со здоровыми детьми, привел к значительному развитию их мышления и речевого процесса. Основная причина в развитии здоровых детей активность, речь, творческий поиск, поведенческая активность положительно сказываются и на детях, получающих инклюзивное образование.

Основная цель в развитии детей, получающих инклюзивное образование (с нарушениями речи), - подготовка к самостоятельной жизни, адаптация к социальной жизни, устранение речевых недостатков в познавательной деятельности ребенка, активное совершенствование функций всех речевых органов, особенно положительное содержание психических процессов, мыслительных процессов, формирование у детей с нарушениями основных качеств, необходимых для нашей независимой родины, гармонии и гармонии. состоит в формировании нравственных привычек и качеств. Развитие познавательных процессов заключается в приобретении знаний об окружающем мире и формировании его восприятия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi PF-5198-sonli Farmoni.

2. Ayupova M.YU. Logopediya. -T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati. 2007

3. Водяха С. А., Мирзажонова Э. Т. Профессионально-психологическое сопровождение детей с особыми потребностями как условие их благополучной социализации // Психологическое благополучие современного человека. - 2019. - С. 631-635.

4. Dusmanov Sh.A . Inklyuziv ta'lim - o'quv qo'llanma. Samarqand, 2019 y.

5. Muminova L.R., Amirsaidova Sh., Abidova N. va boshqalar. Maxsus psixologiya. -T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2013.

6. Mirzajonova E., Kiselev S. Motor sequencing training has a positive effect on sensorimotor functions in preschool children //Psychophysiology. – 2020. – т. 57. – с. s71-s71.

7. Мирзажонова Э. Т. и др. Системность социокультурной адаптации детей с особыми потребностями как условие эффективности //Актуальные вопросы современной психологии, конфликтологии и управления: взгляд молодых исследователей. – 2020. – С. 5-15.

8. Mirzajonova E., Kiselev S. Weakness of Memory in Delayed Recall Condition is Specific Deficit in Children with ADHD //Annals of Neurology. – 2020. – Т. 88. – С. S69-S69.

9. Mirzajonova E., Kiselev S. AGE-RELATED DIFFERENCES IN VISUAL OBJECT RECOGNITION IN CHILDREN //Psychophysiology. – 2020. – Т. 57. – С. S38-S38.

10. Mirzajonova E., Kiselev S. Child with hemorrhagic stroke in the right fronto-parieto-temporal area benefited from visuospatial therapy //Quality of life research. – 2020. – Т. 29. – №. SUPPL 1. – С. S189-S189.

11. Mirzajonova E., Kiselev S. Yoga training as an effective approach for improving the executive abilities in children with ADHD //Quality of life research. – 2020. – Т. 29. – №. SUPPL 1. – С. S183-S183.

12. Mirzajonova E. ACTUAL PROBLEMS OF INCLUSION IN THE CONTEXT OF SOCIAL PARTNERSHIP. Uzbek Scholar Journal. 2022/5/28. 96-101 бет

13. Хидиров Х. У., Мирзажонова Э. Т. Инклюзия и социальное партнерство: проблемы и решения //Актуальные вопросы современной психологии, конфликтологии и управления: взгляд молодых исследователей. – 2020. – С. 201-210.

14. Eleonora Topvoldievna Mirzajonova, Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva // Modern Special Preschool Education: Problems and Solutions// Journal of Pedagogical Inventions and Practices. Vol. 9. 06-2022. 100-106 page.

15. Abdukadirova L. Y., Mirzajonova E. T. The importance of reading competencies in the context of the “industry 4.0” industrial revolution //Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 205-210.

16. O.R Parpiyeva, Ostanaqulov A.D //Health theory// Международный научно-практический журнал “Форум молодых ученых”. Вып №6 (34) 2019. 26-29 page

17. Odinaxon Raxmanovna Parpiyeva, Eleonora Topvoldievna Mirzajonova // The role of psycho-oncology in the treatment of cancer patients// Texas Journal of Medical Science. Vol. 9. 06-2022. 14-17 page.

18. O.R.Parpiyeva, Ostanaqulov A.D //SCHIZOPHRENIA DISEASE//

